

ОРОЛБЎЙИ: ЭКОЛОГИК ИННОВАЦИЯЛАР ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҲУДУДИ

Ходжаева Санобар Насруллаевна –

“ТИҚХММИ” МТУ Бухоро

табiiй ресурсларни бошқариш институти ижтимоий
гуманитар фанлар ва жисмоний маданият кафедраси
ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада Орол денгизининг қуриган тубидаги қум ва чанг бўронларини камайтириш бўйича олиб борилган илмий –тадқиқот ишларининг натижалари, Оролбўйи минтақасини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудудига айлантириш мақсадида амалга оширилган ишлар ҳамда уларнинг аҳамияти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Орол, Орол муаммоси, Оролқум чўли, резолюция, экология, инновация, “яшил қопламалар”, қишлоқ хўжалиги, кўкаламзорлаштириш лойиҳаси, краудфандинг, ўрмонлаштириш

Аннотация: В данной статье проанализированы результаты проведенных научно- исследовательских работ по снижению песчаных и пыльных бурь на сухом дне Аральского моря, работы, проведенные с целью превращения Приаралья в регион экологических инноваций и технологий, и их значение.

Ключевые слова: Арал, проблема Арала, пустыня Аралкум, резолюция, экология, инновация, «зеленые покровы», сельское хозяйство, ландшафтный проект, краудфандинг, лесоразведение.

Abstract: This article analyzes the results of the research work carried out to reduce sand and dust storms on the dry bottom of the Aral Sea, the work carried out to turn the Aral Sea region into a region of environmental innovations and technologies, and their significance.

Key words: Aral, Aral Problem, Aralkum Desert, resolution, ecology (environment), innovation, "green covers", agriculture, landscape project, crowdfunding, afforestation.

Орол денгизининг куриши минтақа халқларининг энг долзарб муаммосидир. Денгиз куриши ва шўрланишнинг тезлашуви оқибатида сўнгги йилларда 50 минг гектарга яқин экин майдони қишлоқ хўжалигида фойдаланишга яроқсиз бўлиб қолди. Қуриган денгиз ўрнида 5,5 миллион гектардан ортиқ майдонни эгаллаган «Оролқум» саҳроси пайдо бўлди.

Ушбу экологик талафотнинг зудлик билан олдини олиш чоралари кўрилмаса, натижаси салбий ва ҳисоблаб бўлмайдиган даражада экологик, ижтимоий ва иқтисодий зарарларга сабаб бўлади[1].

Ўзбекистон Республикаси ташаббуси билан БМТ Бош Ассамблеясининг 2021 йил 18 майдаги 75-сессиясида “Оролбўйи минтақасини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудуди деб эълон қилиш тўғрисида”ги махсус резолюцияси қабул қилинди. Ушбу ташаббусни 2018 йил август ойида Туркманбоши шаҳрида бўлиб ўтган Оролни қутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи-давлатлар раҳбарлари йиғилишида илк бор ўртага ташлаганди.

Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Инновацион ривожланиш вазирлиги ва Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг махсус резолюцияда белгиланган вазифаларни амалга ошириш, Оролбўйи минтақасини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудудига айлантириш мақсадида қуйидаги таклифлари маъқулланди:

а) Оролбўйи минтақасида сиёсий-ҳуқуқий инновациялар орқали таркибий ва трансформацион ўзгаришлар учун қулай муҳит яратиш ҳамда институционал базани ривожлантириш;

б) Оролбўйи минтақасида экологик барқарорликни таъминлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланишни рақамлаштириш ва инновацион ёндашувларни амалга ошириш;

в) Оролбўйи минтақасида ижтимоий соҳани ривожлантириш ва аҳолини қўллаб-қувватлашнинг инновацион технологиялари ҳамда механизмларини жорий қилиш;

г) Оролбўйи минтақасида иқтисодий ва молиявий инновацион механизмлардан кенг фойдаланиш, иқтисодиёт тармоқларида ресурсларни

тежовчи, “яшил” ва циркуляр (чиқиндисиз, регенератив ва самарали) замонавий инновацион технологияларни кенг татбиқ қилиш;

д) Оролбўйи минтақасида илм-фанни ривожлантириш, илмий тадқиқотлар ўтказиш, интеллектуал мулк объектларининг яратилиши ҳуқуқий ҳимоясини таъминлаш ҳамда илмий-инновацион ишланмаларни жорий қилишда маҳаллий ва халқаро ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш;

е) махсус резолюция ва мазкур қарорда белгиланган вазифаларни амалга ошириш учун халқаро ҳамкорликни ривожлантириш ҳамда хорижий инвестицияларни жалб этиш;

ж) Оролбўйи минтақасида инновацион лойиҳаларни молиялаштиришнинг ички манбаларини шакллантириш ва мувофиқлаштириш[2];

Жаҳон банкининг Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси билан биргаликда “Орол денгизининг қуриган тубидаги қум ва чанг бўронларини камайтириш учун Ўзбекистонда ландшафтни қайта тиклашнинг аҳамияти” мавзусида олиб борган қўшма [тадқиқоти](#) хулосалари эълон қилинди.

Мазкур хулосаларга кўра, Орол денгизининг тубидан тахминий майдони 60 минг квадрат-километрга тенг Оролқум чўли ҳосил бўлган. Ҳар йили бўронлар сабаб Оролнинг қуриган тубидан кўтарилган 15–75 миллион тоннагача миқдордаги қум, чанг ва туз Марказий Осиё кенгликлари бўйлаб ёйилади. Натижада юзага келган тупроқ эрозияси ва ҳавонинг ифлосланиши одамлар саломатлиги, турмуш шароитига ва атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатади.

Оролқумдан кўтариладиган қум ва чанг бўронлари туфайли йўқотишлар қиймати биргина Қорақалпоғистон учун йилига 44,2 миллион доллар ёки ялпи ички маҳсулотнинг 2,1 фоизини ташкил этади.

Орол денгизининг қуриган тубида яратилаётган “яшил қопламалар” — дунёда муқобили бўлмаган инновацион чоралар сирасига киради. Муҳими, унинг кўлами кенгайиб борапти. Маълумотларга қараганда, қабул қилинган қарорлар доирасида 2018-2020 йилларда Орол денгизининг суви қуриган

худудларида 1,2 миллион гектар майдонда ўрмон-мелиоратив тадбирлари амалга оширилган. “Яшил қопламалар” барпо этишда техника, авиация, кичик авиациядан фойдаланилиб, инновацион усуллар қўлланилиб келиняпти.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Оролбўйи халқаро инновация маркази томонидан “Мўйноқ” ва “Саманбай” тажриба-синов майдонларида тупроқ-иқлим шароитларига мос бўлган чўл ўсимликларини ажратиб олиш бўйича илмий-тадқиқотлар давом эттириляпти. Бу борадаги лойиҳаларни амалга ошириш бўйича 40 дан ортиқ хорижий ва маҳаллий ташкилотлар, илмий-тадқиқот институтлари билан ўзаро ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзоланган.

Марказ томонидан “Оролдаги менинг боғим” (My garden in the Aral Sea) агро-экотуризм лойиҳаси ишлаб чиқилди. Унинг асосий мақсади, чет эллик сайёҳлар ва маҳаллий аҳолининг Оролбўйини кўкаламзорлаштириш ишларига ўз улушини қўшишга ва шу йўл билан кишиларнинг турмуш даражасини кўтаришга даъват этишга йўналтирилган. Натижада Ўзбекистонда илк бор аҳоли томонидан кўкаламзорлаштириш лойиҳаси ва краудфандинг (аҳоли томонидан молиялаштириш) платформаси яратилди. Лойиҳа учун “Мўйноқ” тажриба-ишлаб чиқариш участкасида 1,8 гектар майдон ажратилиб, 15 турдаги жами 2972 та дарахт кўчати экилди. Орол денгизининг қуриган тубидаги 42 гектар майдонда 42 минг туп саксовул, қандим ва терескен кўчати ўтқазилди. Ўтган йили Мўйноқ тумани ҳокимлиги томонидан лойиҳани кенгайтириш учун 30,4 гектар ер майдони ажратилди. Айни пайтда ушбу майдонларда декоратив боғ яратиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Инновацион ривожланиш вазирлиги ва Оролбўйи халқаро инновация маркази ҳамкорлигида БМТ Тараққиёт дастури, Европа Иттифоқи, ЮНИСЕФ, Ислон тараққиёт банки, ICBA халқаро маркази билан яқин ҳамкорлик алоқалари ўрнатилган. Бирлашган Араб Амирликлари, Хитой, Тунис, Швейцария ва Канадалик олимлар билан биргаликда Оролбўйининг шўрланган ва қурғоқчил ерларини тадқиқ қилиш ва “яшил қопламалар” яратиш юзасидан илмий ҳамкорлик ишлари йўлга қўйилди.

2021 йил 22 ноябрда Тошкентда бўлиб ўтган “Оролбўйини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудудига айлантирамиз” мавзусидаги халқаро конференцияда ҳозирда Оролбўйи ҳудудларида Халқаро молия институтларининг қиймати 1 миллиард 326,7 миллион АҚШ долларига тенг 20 та лойиҳа амалга ошириш ишлари олиб борилаётганлиги таъкидланди.

2020-2021 йилларда Ўрмон хўжалиги илмий тадқиқот институтида Испаниянинг “Western Export Solutions” компанияси ва Словакиянинг “Resysle S.R.O” ташкилоти билан ҳамкорликда ўрмон кўчатхоналарида чўл ўсимликлари ниҳолларининг кўкарувчанлигини ошириш ҳамда стандарт кўчатларни етиштириш мақсадида денгиз тубида илк маротаба “Агрофлорин”, “Бульнова”, “Биопрон”, “Рокогумин” каби аминокислотали биоўғитларни синовдан ўтказиш бўйича илмий-изланишлар олиб борилди. Тахтакўпир давлат ўрмон хўжалиги кўчатхонасида “Ракогумин” аминокислоталари ёрдамида стандарт кўчатларни етиштириш даражаси анъанавий усулга нисбатан 1,0-1,5 баробар (гектарига 315 минг дона) гача оширилди. Икки йил давомида ўтказилган синов тадқиқотлар натижасида 1 миллион 230 минг дона ана шундай кўчатлар етиштирилиб, Орол денгизининг қуриган тубида ҳимоя ўрмонзорларини барпо этиш амалиётига жорий этилди. Испания компанияси билан қуриган денгиз туби иқлим-шароитида янги “Атриплекс” чўл ўсимлиги ҳам синовдан ўтказилди[3].

Олимларнинг қайд этишича, Орол денгизи қуриган майдонининг ер ҳолати бир хил эмас: 5 йил аввал қуриган ҳудуд билан 50 йил аввал сув қочган жойнинг ҳолатида умуман катта фарқ мавжуд. Ҳамма ерга бир турдаги ўсимликларни экишни тавсия қилиб бўлмайди. Ҳар бир ҳудудга ўзига хос ёндашув талаб этилади. Ерлар ҳолатини, қум ва шўрликларни эътиборга олиб, фақат тўғри танлаб экилган кўчатларгина ўзини тутиб кетиши мумкин.

Давлат илмий-тадқиқот дастурлари доирасида Орол денгизининг қуриган тубининг турли тупроқ шароитларида чўл яйловзорларини комбинациялашган усулларда барпо этиш, тупроқ-иқлим шароитларига мослашган, мусбат

белгиларга эга (серҳосил, шох-шаббалари қалин, текис ўсувчи) бўлган чўл ўсимликларининг доимий уруғчилик майдонларини ажратиб олиш йўналишларида тажрибалар ўтказган. Натижада чўл-яйлов ўсимликларининг ҳосилдорлиги 30-40 фоизга ошди.

Мазкур ҳудудда ўрмонлаштириш тадбирларини жадаллаштириш мақсадида чўл ўсимликлари ниҳолларини экувчи янги машина агрегати яратилди. Унинг ёрдамида кўчатларни экиш самарадорлиги 1,5 баробарга, соатига 4000-4500 донага етди.

Нукус, Хива, Урганч ва Бухоро шаҳарлари атрофидаги жами 30 километр масофада “яшил белбоғ” ҳимоя дарахтзорлари ташкил этилди. Республикамизнинг суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерлари дала четларида 2,5 минг гектар майдонда дала ихота дарахтзорлари барпо этилди.

Кейинги йилларда бу каби ишларни бажаришга ўрмон хўжаликлари томонидан 1,7 минг тоннадан ортиқ ҳар хил турдаги дарахт ва буталарнинг уруғлари тайёрланди ҳамда 105 миллион дона иқлим шароитга мос ҳар хил турдаги манзарали, мевали дарахт ҳамда буталарнинг ниҳол ва кўчатлари етиштирилди.

Орол денгизи қуриган тубида янгидан экилаётган чўл ўсимликларини турли касаллик ҳамда зараркунандалардан ҳимоя қилиш, шунингдек нам сақловчи полимер наноелимлар (гидрогел)дан фойдаланган ҳолда, ниҳоллар кўқарувчанлигини оширишнинг инновацион усулларини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар давом эттирилмоқда.

Япониянинг “ОҮО” коорпорацияси олимлари билан Оролбўйи ҳудудларида доривор “Цистанхе” ўсимликлари плантацияларини барпо этиш, Жанубий Кореянинг “Nifos” миллий ўрмон хўжалиги илмий муассаси билан ҳамкорликда чўл ўсимликларини контейнер блокларда етиштириш технологияларини ишлаб чиқиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш режалаштирилган. Бу тадқиқотлар келгусида чўл майдонларида яшил ўсимликлар майдонини кенгайтириш, самарадорлигини ошириш, ҳавога зарарли қум-чанг бўронлари кўтарилишини камайитиришда асқотади.

2022 йилда Орол денгизининг қуриган тубида 100 минг гектарда, Оролбўйи минтақасига қирувчи Бухоро вилоятида 40 минг, Навоий вилоятида 50 минг ва Хоразм вилоятида 10 минг гектарда ўрмонзорлар барпо этиш бўйича ишлар амалга ошириш режалаштирилган. “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доирасида 2022 йил баҳор мавсумида 125 миллион дона манзарали, мевали ва бошқа турдаги кўчатлар экилди.

Тараққиёт стратегиясида Орол денгизининг тубида кўшимча 500 минг гектар яшил майдонлар барпо этиб, унинг умумий ҳажми 2,5 миллион гектарга етказиш, жаҳон ва маҳаллий оммавий ахборот воситаларига БМТ Бош Ассамблеясининг Оролбўйи бўйича резолюциясини кенг тарғиб қилиш, Орол денгизи қуриши салбий оқибатларини бартараф этиш йўлида кўшни давлатлар билан ҳамкорликни жадаллаштириш, минтақанинг сармоявий, туризм ва маданий салоҳиятини ривожлантириш мақсадида “Орол орзуси” дастурини амалга ошириш, “Орол орзуси” халқаро нодавлат нотижорат ташкилотини ташкил этиш, жаҳоннинг йирик пойтахтларида “Орол орзуси” дастури тақдимотларини ўтказиш, Оролбўйида ёшларни ўқитиш учун хорижий грантларни жалб қилиш, Нукус шаҳрида “Беш ташаббус” халқаро фестивалини ташкил этиш ва “Орол денгизига поезд” ёшлар экологик акциясини ўтказиш, “Оролбўйининг эзгу ният элчилари” халқаро тармоғини ташкил этиш ва Мўйноқда халқаро конференция ўтказиш, Оролбўйи маданияти ва санъатини халқаро миқёсда тарғиб қилиш ҳамда ЮНЕСКОнинг моддий ва номоддий маданий мероси объектларини Ўзбекистонда кенг тарғиб этиш, Оролбўйи минтақасини маданий ва ижтимоий ривожлантириш учун халқаро донорлар, жамғармалар ва хайрия ташкилотларини жалб қилиш[4] вазифаси ўз ифодасини топган.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Орол денгизи тубидаги суви қуриган ҳудудларда «яшил қопламалар» — ҳимоя

- Ўрмонзорлари барпо этишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори, 15.02.2019 йил. 132-сон
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бирлашган миллатлар ташкилоти бош ассамблеясининг 2021 йил 18 майдаги «оролбўйи минтақасини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудуди деб эълон қилиш тўғрисида»ги махсус резолюциясини амалга ошириш чоралари тўғрисида” қарори, 29.07.2021 йил. ПҚ-5202-сон
 3. <https://yuz.uz/news/orolboyi-innoavatsiya-va-texnologiyalar-hududi>
 4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” Фармони, 28.01.2022 йил. ПФ-60-сон.
 5. Зонн И.С., Глянц М.Х. «Аральская энциклопедия», М., «Международные отношения», 2008, 250 с.
 6. Kostianoy A.G., Kosarev A.N., (ed.) «The Aral Sea Environment». Springer, 2010, 335 pp.
 7. Ходжаева, С. Н. (2022). Из истории культурных изменений в Узбекистане. Science and Education, 3(8), 211-216. Ходжаева, С. Н. (2022). Из истории культурных изменений в Узбекистане. Science and Education, 3(8), 211-216.
 8. Ходжаева, С. Н. (2021). ТУРКИ ДЖАНДИ КАК ОДНО ИЗ МЕСТ ПАЛОМНИЧЕСТВА В БУХАРЕ. In ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (pp. 128-131).
 9. Ходжайева, S. (2021). OLIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 438.
 10. Ramazonov, J. J. (2021). The role of self-governance in providing personal perfection. Scientific progress, 2(2), 1075-1078.
 11. Ramazonov, J. (2022). Моделирование механизмов самоуправления студентов. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 10(10).

12. Ramazonov, J. (2022). ЎЗИНИ ЎЗИ ИДОРА ҚИЛИШНИНГ ШАХС ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ ВА РОЛИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 9(9).
13. Рамазонов, Д. Ж. (2022). Моделирование механизмов самоуправления студентов. Science and Education, 3(4), 1003-1011.